

PENDAMPINGAN PEMBUATAN LABEL, KEMASAN, DAN DESAIN PADA UMKM PEYEK BU WANTI DESA BONDRANG, SAWOO, PONOROGO

Muhimmatul Mukaromah¹, Risha Advani, Risma Rahayu, Widi Putri Setya Dinanti

¹ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

muhimmah25@iainponorogo.ac.id¹

Abstrak

UMKM mengabaikan peran penting strategi pemasaran dalam adopsi produk di masyarakat. Salah satu unsur UMKM untuk lebih meningkatkan nilai jual barang adalah label dan kemasan. Aktivitas pendampingan pembuatan label barang kemasan digunakan untuk memberdayakan peningkatan kualitas dan peningkatan nilai jual UMKM. Objek kegiatan ini adalah pelaku usaha peyek Bu Wanti dari Desa Bondrang Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Sawoo. Produk peyek merupakan salah satu barang UMKM yang ada di komunitas ini. Kendala yang dihadapi UMKM adalah rendahnya kualitas desain label dan kemasan pada produknya, selain kurangnya infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk desain label pada kemasan produk. Sehingga jika dibandingkan dengan produk pesaing yang sebanding, produk mitra UMKM kurang diminati. Jumlah barang yang bisa diproduksi belum bisa ditambah karena produk UMKM Desa Belum memiliki pangsa pasar pemasaran yang besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode ABCD (*Asset Base Community Development*) terdapat 5 langkah dalam metode ini yaitu inkulturasi, discovery, design, define dan reflection. Pra kegiatan, kegiatan inti, dan evaluasi kegiatan merupakan strategi pelaksanaan. Hasil kegiatan meliputi rekomendasi untuk menggunakan kemasan terbaru, higienis, dan aman serta modern yang tersedia. Hal ini dilakukan sebagai taktik pemasaran untuk menarik perhatian pelanggan yang berdampak pada peningkatan penjualan. Luaran kegiatan berupa instruksi pembuatan label kemasan dan desain siap pakai bagi para pelaku UMKM tersebut.

Kata kunci: ABCD, Label, Pendampingan, Strategi Pemasaran

Abstract

*MSMEs ignore the important role of marketing strategy in product adoption in society. One of the elements of MSMEs to further increase the selling value of goods is labels and packaging. The mentoring activity for making packaged goods labels is used to empower quality improvement and increase the selling value of MSMEs. The object of this activity is the business actor Bu Wanti from Bondrang Village, Ponorogo Regency, Sawoo District. Project products are one of the MSME goods in this community. The obstacle faced by MSMEs is the low quality of label and packaging designs on their products, in addition to the lack of infrastructure and supporting facilities for label designs on product packaging. So that when compared to comparable competitor products, MSME partner products are less desirable. The number of goods that can be produced cannot be increased because the UMKM products in the village do not yet have a large market share. This research uses the ABCD (*Asset Base Community Development*) approach or method. There are 5 steps in this method, namely inculturation, discovery, design, define and reflection. Pre-activity, core activity, and activity evaluation constitute the implementation strategy. The results of the activity include recommendations for using the latest, hygienic, safe and modern packaging available. This is done as a marketing tactic to attract customer attention which has an impact on increasing sales. The output of the activity is in the form of instructions for making packaging labels and ready-to-use designs for these MSME actors.*

Keywords: ABCD, Label, Accompaniment, Marketing Strategy

1. PENDAHULUAN

Salah satu faktor pendukung keberhasilan perekonomian Indonesia adalah keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pergerakan ekonomi dan pembangunan Indonesia dapat ditopang oleh UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang dapat dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha kecil. UMKM merupakan perusahaan yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari segi lapangan kerja yang diciptakannya maupun dari segi jumlah perusahaan. UMKM juga berkontribusi dalam meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran (Mas'udah et al., 2022). UMKM memang bisa menjadi pilihan alternatif bagi ibu rumah tangga atau sebagai upaya menambah penghasilan tanpa harus meninggalkan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, selain memiliki jadwal yang sangat fleksibel. Modalnya tidak terlalu besar, dan sangat mudah beradaptasi. Hal ini berpotensi untuk mengembangkan ekonomi yang lebih berkeadilan di manapun, baik di perkotaan maupun pedesaan, dan dapat memahami tuntutan lokal sehingga bahan baku yang digunakan dalam produksi barang tersebut berasal dari lingkungan terdekat dan membantu lingkungan sekitar. Banyak pelaku UMKM yang sukses, mendapatkan omzet yang besar dan pendapatan yang dapat menutupi kebutuhan pokok mereka. Secara alami, melakukan ini membutuhkan kesabaran dan ketekunan karena harus memulai dari yang kecil.

UMKM sendiri menjalankan berbagai usaha, termasuk yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu industri makanan. Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang, sehingga keuntungannya dipandang menjanjikan. Pangan diproduksi oleh pelaku usaha UMKM dengan teknologi dasar, pendanaan kecil, dan ruang terbatas. Produk makanan biasanya diproduksi di rumah anda sehari-hari oleh para pelaku UMKM karena luas dan sumber daya yang terbatas. Pasar besar seringkali tidak dapat diakses oleh pelaku UMKM. Pengaruh lainnya antara lain kemasan yang kurang aman, label yang kurang menarik, dan jenis kemasan yang tidak sesuai untuk masuk ke toko, selain terbatasnya hasil produksi. Namun, pertanyaan sebenarnya adalah apakah produk tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk kebersihan produk makanan (Dhini Rachmawati et al., 2021).

Selain pemasaran, branding barang produksi atau sering disebut dengan branding merupakan hal yang penting. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), merek seringkali diremehkan atau mungkin mereka tidak menyadari keunggulannya. Merek yang dapat mempengaruhi keinginan konsumen dalam melakukan pembelian. Pelanggan tampaknya memandang produk yang dipasarkan tanpa merek sebagai hal yang tidak penting. Seperti halnya, merek dapat membantu menjual hal-hal yang mudah dikenali pelanggan (Suryati, 2015).

UMKM memang memiliki potensi perluasan pasar yang cukup besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, kemampuan mengantisipasi peluang dan potensi sebelum muncul sangat diperlukan. Tapi untuk satu hal ketiadaan merek dagang atau brand membuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kesulitan untuk mengiklankan produknya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali hanya berkonsentrasi pada usahanya memproduksi barang, bahkan banyak UMKM yang tidak terlalu memikirkan merek dagangnya (Hadi et al., 2016).

Kemasan dan label yang unik memiliki kemampuan untuk menarik daya beli konsumen disamping merek perusahaan. Karena konsumen dapat mengevaluasi produk berdasarkan tampilan luarnya, pengemasan produk sangat penting untuk bisnis. (Theresia et al., 2023) Kemasan yang efektif, lugas, dan portabel akan menarik perhatian pelanggan. Saat ini, banyak konsumen yang mudah tertarik semakin pada suatu kemasan dari segi tampilan produknya maupun label dan kemasan, maka hal itu akan menjadikan semakin tinggi daya beli barang. Harga produk juga akan dipengaruhi oleh tampilan kemasannya. Namun ada konsumen lain yang mengutamakan kualitas dan tidak peduli dengan harga.

Berdasarkan uraian diatas ada banyak UMKM di Desa Bondrang Sawoo Ponorogo, namun hanya satu UMKM yang terbantu oleh peserta program kerja pendampingan pembuatan merk usaha, label dan kemasan hanya satu yaitu usaha milik Ibu Wanti Peyek. Usaha peyek Bu Wanti berjalan dari mulai tahun 2015 awal mula beliau berjualan snack-snack SD seperti pecel, tepo dan jajanan tetapi setelah SD di samping rumah beliau mati BuWanti membuka usaha peyek selain membuat peyek. Pada pelaksanaan kegiatan program kerja ini, program tetap dilaksanakan secara individu dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak pada meningkatnya penjualan peyek Bu Wanti.

2. METODE

Pada bagian ini akan menjelaskan metode dan alat untuk mengidentifikasi dan memobilisasi aset pemberdayaan masyarakat. Metode ABCD (*Asset Base Community Development*) digunakan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Teknik ABCD adalah sejenis pendekatan kritis yang termasuk dalam pengembangan. Pendekatan ABCD merupakan alat untuk menentukan kapasitas masyarakat dalam mengelola aset, kekuatan, dan potensinya dalam prinsip ini. Menjadikan aktor utama perubahan dan mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk melakukan perubahan (*Pilot Project*) (Handriani, 2020). Dengan hal ini yang merupakan aset berharga dalam perkembangan perekonomian masyarakat adalah UMKM. UMKM adalah perusahaan yang dapat mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Desa Bondrang memiliki potensi UMKM yang perlu dikembangkan.

Desa Bondrang memiliki potensi yang sangat besar dengan berbagai macam UMKM. Potensi-potensi yang ada ini harus dikembangkan, agar menguntungkan berbagai pihak. Cara mengembangkan UMKM yang ada di desa salah satunya dengan melakukan pemaksimalan pemasaran. Karena apabila pemasarannya maksimal, maka permintaan barang/jasa akan meningkat, begitu juga penghasilan akan meningkat. Pemasaran dapat dilakukan dengan melakukan perkembangan pada media kemasan dan label suatu produk atau jasa.

Di Desa Bondrang Ponorogo, beberapa individu bersaing sengit untuk mereka yang menerima pendapatan melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan temuan awal, peneliti memilih untuk mendukung UMKM dalam pendampingan melalui penciptaan label, kemasan dan desain untuk mengurangi kerentanan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Dalam Metode ABCD memiliki lima langkah kunci untuk melakukan proses riset pendampingan diantaranya: (Husna Ni'matul Ulya & Ravina Putri Agustin, 2022)

- a. Inkulturasi
Memahami maksud/tujuan kegiatan. Dengan hal tersebut maka tujuan dari kegiatan pendampingan pembuatan merk usaha, label ini adalah sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan nilai jual produk dan sebagai strategi dalam pemasaran produk tersebut.
- b. Discovery
Menemukan prosedur, mengembalikan kesuksesan dicapai melalui proses percakapan atau wawancara dan harus mencari tahu apa yang disumbangkan seseorang pada suatu kegiatan atau bisnis menjadi penemuan pribadi.
- c. Design
Langkah menghargai sumber daya dan menentukan peluang, yang kemudian diterapkan untuk menjalankan program kerja dasar.
- d. Define
Tahap yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program kerja.
- e. Refection
Tahap memonitoring perkembangan dan kinerja atau bisa dikatakan sebagai evaluasi berbasis pendekatan aset.

Tabel 1. Jadwal Kuliah Pengabdian Masyarakat

No.	Kegiatan	Uraian Kegiatan
1.	Persiapan	Survey Lapangan
2.	Pelaksanaan	a. Koordinasi dengan pelaku UMKM terkait. b. Pelaksanaan kegiatan ✓ Pendampingan pembuatan peyek Bu Wanti ✓ Pembuatan label kemasan, dan desain ✓ Pengemasan produk Peyek Bu Wanti.
3.	Laporan	Penyusunan laporan kegiatan

**RENCANA KEGIATAN KPM
IAIN PONOROGO TAHUN 2023**

- A. Tempat dan Waktu
Program kerja berupa pendampingan pembuatan label, kemasan dan desain di rumah produksi pelaku UMKM produk rempeyek yang berlokasi di Dukuh Ngeluweng, Desa Bondrang, Sawoo, Ponorogo yang bertujuan untuk meningkatkan nilai jual pada produk tersebut. Kegiatan terserbut dilaksanakan pada tanggal 15 juli 2023 dan 16 juli 2023 dan yang terakhir pada tanggal 3 agustus 2023.
- B. Pelaku Sasaran
Kegiatan berupa pendampingan pembuatan label ini melibatkan pelaku usaha produk rempeyek Bu Wanti masyarakat Dukuh ngeluweng, Desa Bondrang, Sawoo, Ponorogo.
- C. Metode Pelaksanaan
Program Kerja kami metode pelaksanaan menggunakan 3 tahap yaitu :
 1. Pra-Kegiatan

Tahap ini kami melakukan survey label dan kemasan secara langsung yang sebelumnya label dan kemasan produk tersebut kurang menarik dan sangat monoton.

2. Inti Kegiatan

Kami berkunjung ke tempat pelaku usaha yaitu Bu Wanti dan melakukan pendampingan pembuatan label, kemasan dan desain pada produk UMKM peyek.

3. Evaluasi Kegiatan

Tahap ini untuk mengevaluasi atau memonitoring dalam kegiatan tersebut berhasil atau tidak dan untuk mengetahui seberapa tingkat kepuasan pelaku usaha.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Observasi awal terhadap UMKM yang ada saat ini dilakukan oleh kelompok 83 Multi Disiplin sebagai bagian dari implementasi kegiatan yang dilakukan di Desa Bondrang, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Hal ini dilakukan dengan melihat dan mengamati aset-aset yang ada. Desa Bondrang memiliki banyak UMKM, oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan agar terjadi perubahan. Kelompok 83 Multi Disiplin melakukan pengamatan dan mempertimbangkan mengenai beberapa faktor. Kelompok 83 Multi Disiplin memilih aset utama Desa Bondrang berdasarkan skala prioritas. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk bisnis usaha milik Ibu Wanti, merupakan salah satu aset utama Desa Bondrang. Karena Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat menentukan keberhasilan inisiatif Bu Wanti. Pada akhirnya kami memutuskan untuk membantu pembentukan merek usaha, label, kemasan, dan desain UMKM tersebut, akan tetapi usaha milik Bu Wanti sudah memiliki label dan kemasan, namun sejak awal usaha peyek tidak ada perubahan atau perkembangan.

Kegiatan KPM Multi Disiplin dilakukan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang sudah mendapat perizinan dari Bapak Baru Pria Sukaca yang menjabat selaku kepala desa Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Kegiatan KPM Multi Disiplin Desa Bondrang ini dimulai sejak hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sampai pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023. Berdasarkan metode ABCD (*Asset Based Community Development*) yang digunakan, terdapat lima tahapan selama pelaksanaan KPM Multi Disiplin IAIN Ponorogo, di antaranya :

1. Inkulturasi

Setiap tindakan yang dilakukan pada tahap inkulturasi ini akan selalu terkait dengan proses komunikasi. Akibatnya, memiliki keterampilan komunikasi yang baik menjadi penting (Muwaffiq et al., 2022). Salah satu cara agar tahap inkulturasi dapat berjalan dengan sukses adalah untuk berpartisipasi dalam semua acara yang memerlukan organisasi dan kelompok pemuda seperti Yasinan. Anggota KPM Multi Disiplin Kelompok 83 melakukan proses observasi ke lingkungan setempat, termasuk interaksi dengan kepala desa, kamituwo, dan karang taruna Bondrang, Sawoo Ponorogo. Dengan berusaha menggali informasi tentang sumber daya dan kemungkinan masyarakat.

Berikut adalah beberapa gambar dari acara tersebut silaturahmi peserta KPM Multidisiplin 83 Desa Bondrang dan perangkat desa:

Gambar 1. Silaturahmi ke perangkat desa

Dihimpun informasi mengenai aset dan potensi yang ada di desa Bondrang Sawoo Ponorogo dari temuan observasi yang dilakukan oleh peserta KPM Multi Disiplin 83. Dengan demikian, mayoritas warga di Desa Bondrang Sawoo Ponorogo bermata pencaharian petani penghasil dari bercocok tanam. Menurut keterangan di atas, bertani merupakan mata pencaharian utama di Desa Bondrang Sawoo Ponorogo. Peserta KPM Multi Disiplin 83 memilih tema ekonomi kali ini, sehingga fokus kegiatan adalah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang atau pemilik usaha. Karena UMKM, pedagang juga membutuhkan perhatian untuk mengembangkan usahanya. Hal tersebut merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk membantu perekonomian masyarakat.

2. Discovery

Tahap discovery merupakan prosedur yang digunakan untuk menggali lebih jauh data yang diperlukan. Diungkapkan faktor-faktor yang mendukung kesuksesan perusahaannya, seperti bagaimana kesuksesan diungkapkan di masa lalu dan sekarang serta tindakan yang dilakukan secara bertahap (Mauliza & Sulistyawati, 2021).

Banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang perlu dikembangkan di Desa Bondrang Sawoo Ponorogo. Pada titik ini, para peserta KPM memutuskan untuk memusatkan kegiatan di salah satu Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) yaitu peyek Bu Wanti. Lokasi ini dipilih karena Bu Wanti terampil membuat berbagai jenis makanan ringan khususnya peyek, yang memiliki nilai jual guna membantu meningkatkan ekonomi rumah tangga. Dan usaha Bu Wanti sudah mulai beroperasi cukup lama, namun produk tersebut belum mengalami pengembangan dalam hal label dan merk usaha. Proses pencarian ini tentang hal-hal positif yang pernah dicapai UMKM Peyek Bu Wanti, atau pengalaman-pengalaman keberhasilan dimasa lalu terlebih dalam hal pemasaran melalui label ataupun kemasan. Adapun Beberapa pertanyaan yang dilakukan pada tahap ini antara lain:

- Apakah kemasan dan label Peyek Bu Wanti sudah mengalami perkembangan ?
- Apa yang dirasakan dalam hal pemasaran dengan menggunakan label tersebut?

Merek dan label adalah nama, kata, tanda, simbol, atau campuran dari hal-hal tersebut yang mencoba membedakan suatu komoditas atau jasa dari pesaingnya sekaligus mengidentifikasikannya sebagai berasal dari penjual atau kelompok penjual tertentu. Oleh karena itu, merek merupakan identitas yang dapat

membantu konsumen mengingat suatu barang. Hal yang sama berlaku untuk label kemasan yang memudahkan untuk menunjukkan bahwa suatu produk sudah membawa merek perusahaan tertentu (Sucipta et al., 2017).

Untuk mengamankan suatu produk, kemasan harus dirancang dan dibuat. Kemasan harus dirancang sedemikian rupa sehingga pesan yang dimaksud jelas bagi konsumen. Selain berfungsi sebagai wadah produk untuk pengemasan, pengemasan berfungsi sebagai alat pemasaran untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan (Jamriati, 2021).

Manfaat label, kemasan dan pengemasan dalam pembuatan usaha adalah sebagai alat identifikasi untuk membedakan hasil produksi yang dibuat oleh satu orang, sekelompok orang yang bekerja sama, atau suatu perusahaan hukum dengan perusahaan produksi lain atau badan hukum lainnya, sebagai alat pemasaran sehingga cukup untuk memasarkan hasil keluarannya, sebagai jaminan kualitas produk dan menampilkan darimana asal produk (Kodrat, 2020).

3. Design

Setelah mengetahui tujuan yang akan dicapai pada saat ini, rencana harus dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam masyarakat, hal-hal baik itu telah disadap sebagai sumber kekuatan. Rencana program kerja berdasarkan apa yang dapat dilakukan setelah mengetahui aset yang dimiliki merupakan hasil akhir dari tahap design ini (Suryo Banindro, 2021). Alat dan Teknik Peserta KPM Multi Disiplin gunakan untuk mengidentifikasi dan pemetaan komunitas memerlukan mobilisasi aset. Aset yang akan di analisis antara lain aset manusia atau individu, asosiasi atau aset sosial, aset lembaga, aset zona atau sektor, aset jasmani dan aset finansial. Aset yang di analisis dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Keterampilan, bakat, dan kemampuan pemilik UMKM dalam pengolahan makanan dianggap sebagai aset pribadi atau individu.
- b. Asosiasi atau sumber daya sosial, seperti artikel yang ditulis oleh taruna dan pemilik UMKM.
- c. Aset kelembagaan antara lain memiliki Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Diniyah, TPA, serta Lembaga Pemerintah Desa.
- d. Aset zona atau sektor, meliputi air dan hasil pertanian yang bisa dimanfaatkan.
- e. Aset jasmani, seperti ponsel, kendaraan, dan peralatan yang digunakan untuk membuat suatu produk.
- f. Aset finansial, merupakan pengetahuan tentang bagaimana mendapatkan keuntungan dari barang-barang yang mereka buat.

Melalui observasi lapangan langsung dan hasil perbincangan dengan kepala desa, para peserta KPM 83 Multi Disiplin di Desa Bondrang Sawoo Ponorogo mengumpulkan narasumber tersebut. Peserta KPM 83 Multi Disiplin mencoba mendasarkan keputusannya pada informasi yang mereka terima. Identifikasi sumber daya yang akan digunakan dalam design nanti.

Setelah ditemukannya aset yang dimiliki oleh warga Desa Bondrang Sawoo Ponorogo, para peserta KPM Multi Disiplin membuat jadwal kerja seperti pada tabel di atas. Para peserta KPM Multi Disiplin menyampaikan rencana

program kerja yang mereka buat milik Bu Wanti yang berada di Desa Bondrang Sawoo Ponorogo. Program kerja diharapkan mampu membawa perubahan dan berdampak positif bagi perekonomian rumah tangga Bu Wanti.

Peserta KPM 83 dan masyarakat atau pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bergotong royong menjalankan program kerja yang telah ditetapkan setelah masyarakat menemukan tujuannya. Logo bisnis diperlukan saat ini untuk identifikasi produk bersama dengan label paket dan kemasan bersih, yang menarik pelanggan. Sebagai mahasiswa kuliah pengabdian masyarakat, pada program ini yang dituju pelaku UMKM Peyek Bu Wanti diberikan kesadaran bagaimana cara membuat label, kemasan dan desain. Pada dasarnya pelanggan lebih memilih merek dagang, label, dan kemasan yang khas, menarik, dan portabel.

Hal-hal yang disampaikan adalah sebagai berikut: (Riki et al., 2022)

1. Menggunakan warna-warna cerah untuk meningkatkan visibilitas.
 2. Desain kemasan yang mudah dan portabel atau simpel.
 3. Menggunakan font yang menarik.
 4. Mencantumkan informasi krusial seperti alamat chip UMKM dan nomor handphone.
 5. Menggunakan kemasan yang murah.
4. Define

Mengikuti realisasi mimpi masyarakat, para peserta KPM dan masyarakat atau pemilik UMKM berkolaborasi untuk menjalankan program kerja yang telah dibuat. Kini saatnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan keperkasannya dan meraih cita-citanya. Berikut penjabaran pelaksanaan kegiatan KPM di lapangan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan:

- a. Melakukan pendampingan produksi atau proses pembuatan peyek tersebut.

Kami terutama pada divisi ekonomi selain melakukan program kerja tersebut kami sebelumnya juga melakukan kegiatan pendampingan produksi peyek tersebut. Alasan kami melakukan hal tersebut supaya kami juga dapat belajar dan mengetahui bagaimana cara membuat peyek tersebut. Selain itu kami juga dapat dekat dengan pelaku usaha peyek tersebut. Peyek tersebut dibuat dengan bahan dasar tepung beras bahan lainnya yaitu garam, penyedap rasa, kemiri dan kacang kedelai. Kami melakukan kegiatan pendampingan produksi ini selama 2 hari bahwasannya kegiatan membuat peyek ini tidak mudah karena butuh keterampilan khusus dalam membentuk peyek tersebut. Bu Wanti ini dapat memproduksi peyek sehari dengan jumlah 200 pcs peyek beliau dibantu oleh anaknya untuk membuat peyek tersebut beliau membuat atau memproduksi hanya dihari tertentu yaitu hari sabtu malam minggu dan minggu pagi di lain hari tersebut beliau bekerja sebagai tukang jahit.

Berikut proses produksi peyek Bu Wanti :

Gambar 2. Proses produksi peyek

- b. Memperbaiki desain label produk atau merek dagang supaya lebih mengikuti perkembangan zaman dan mudah diingat publik.

Berdasarkan hasil kegiatan dan setelah memberi pemahaman tentang merk usaha bahwa Bu Wanti sudah memiliki label, kemasan dan desain pada produk peyek nya. Namun setelah kami lihat ternyata desain dari label Bu Wanti tersebut masih terlihat biasa dan masih menggunakan kertas yang tipis, beliau mempercayakan desain label produknya tersebut kepada anaknya untuk membuat label tersebut.

Setelah melihat atau mengetahui desain stiker asli yang lama akan membantu pengerjaan ulang atau redesign stiker agar lebih mudah dibaca dan lebih menarik serta lebih modern karena hal tersebut dapat memikat para konsumen untuk membeli produk peyek tersebut selain itu dengan adanya perbaikan label dapat meningkatkan nilai jual pada produk tersebut sehingga dapat mempengaruhi pendapatan pada Bu Wanti. Setelah menganalisis semua hal terkait label, kemasan dan design. Kami melakukan perancangan ulang kembali desain kami juga memperlihatkan cara membuat desain label tersebut bagaimana tujuannya agar Bu Wanti ataupun anaknya yang selaku menjadi tanggung jawab pembuatan label pada usaha ibunya dapat mengetahui cara mendesain label yang menarik itu seperti apa. Sebelum itu kami juga mencari referensi terkait desain seperti apa yang cocok untuk usaha peyek Bu Wanti setelah menemukan referensi kami juga tidak lupa untuk berdiskusi tentang warna dari desain label tersebut yang mana cocok menggunakan warna sesuai dengan produk dan keinginan dari Bu Wanti sendiri

Perbedaan dari label lama dan baru dapat dilihat dengan jelas, label lama bentuk dan warna tulisan serta desain sangat monoton dan sangat terbelah biasa sedangkan desain yang baru warna dari label lebih menonjol dan menarik serta tampilan pun juga lebih menarik dari label asli. Berikut bentuk label, kemasan dan desain dari peyek Bu Wanti yang lama dan baru :

Gambar 3. Label Lama Peyek Bu Wanti

Gambar 4. Label Baru Peyek Bu Wanti

c. Pendampingan pengemasan produk peyek

Setelah label sudah jadi, kami juga melakukan pengemasan dan menempelkan label baru yang telah kami buat. Alhasil produk peyek Bu Wanti tampilan semakin menarik dan nilai jual produk tersebut bisa naik yang berguna juga untuk meningkatkan pendapatan Bu Wanti dalam berjualan produk peyek.

Gambar 5. Proses pengemasan peyek Bu Wanti

Gambar 6. Produk lama dan baru peyek dengan label nya

5. Reflection

Pada tahap ini memonitoring UMKM yang ada, kemudian mengumpulkan informasi-informasi yang dapat menunjang kegiatan para pelaku UMKM, dilanjutkan dengan mencari berbagai penemuan yang ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana yang akan direalisasikan pada pelaku UMKM.

Dengan adanya kegiatan pendampingan pembuatan label, kemasan, dan design pada UMKM Peyek Bu Wanti, usaha Peyek Bu Wanti berjalan dengan lancar. Peyek Bu Wanti kini memiliki nilai jual yang tinggi, hal ini karena adanya perubahan pada label, kemasan, dan design yang mana ketertarikan pembeli menjadi meningkat akibat perbaikan yang telah dilakukan (Nazhif & Nugraha, 2023). Selain itu, dengan adanya program kegiatan tersebut juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan pelaku usaha yaitu Bu Wanti dalam mendesain sebuah label kemasan. Beliau juga sangat puas dengan adanya pendampingan pembuatan label, kemasan dan desain pada produk peyek nya. Dan kegiatan kami setelah melakukan pendampingan pembuatan label kemasan kami juga membantu mengantarkan produk tersebut kepada pemesan. Dengan adanya kegiatan tersebut Bu Wanti sudah merasakan hasilnya berupa perbaikan label, kemasan dan desain pada produknya.

Berikut dokumentasi antara kami dengan pelaku usaha yang sudah puas akan dengan program kerja pendampingan pembuatan label, kemasan dan desain pada produk peyek Bu Wanti :

Gambar 7. Dokumentasi dengan pelaku usaha setelah program kerja selesai

4. KESIMPULAN

Bagi masyarakat Bondrang, khususnya pelaku UMKM Peyek Bu Wanti, keterlibatan masyarakat ini sangat penting karena secara signifikan mengubah cara calon pelanggan atau konsumen memandang mereka UMKM peyek itulah yang menjadi biang keladinya atau sasaran selama ini dalam membeli produk. Usaha Bu Wanti dalam menjual barang-barangnya dengan nama merek, tetapi pada akhirnya hanya ada sedikit kemajuan setelah bantuan mengungkapkan ide pengepakan tambahan. Ini secara efektif meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang usaha yang disajikan. Akibatnya, perusahaan usaha ini sekarang mampu bersaing dengan barang lain. Para pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti Ibu Wanti sudah dapat merasakan hasil diadakannya kegiatan tersebut berupa desain stiker kemasannya lebih sederhana dan mudah diingat orang. Kenali nilai merek dagang untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan merek. Tumbuh perhatian dari konsumen

Produk usaha yang dibuat oleh Ibu Wanti di Desa Bondrang, Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, tidak hanya populer di kalangan penduduk desa yang tinggal di sana, tetapi juga masyarakat sekitar. Untuk merebut kepercayaan pelanggan yang sudah terlanjur tertarik, usaha peyek Bu Wanti harus membangun brand yang kuat. Hasilnya, usaha Peyek Bu Wanti mudah diterima masyarakat lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Desa Bondrang, karena telah memberikan kami ruang untuk melakukan kegiatan pengabdian. Terima kasih juga kepada masyarakat Desa Bondrang, dapat menerima kami dengan senang hati, menyambut kami dengan penuh kegembiraan. Terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Bu Wanti karena telah megizinkan kami menambah ilmu di usaha peyek miliknya. Serta terima kasih teman-teman KPM Multi Disiplin kelompok 83 yang sudah menjadi keluarga tanpa KK.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, S., Wijaya, A. F., & Utami, B. S. (2016). Pemberdayaan Umkm Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Kendal Menuju Pasar Globa. *Jurnal Informatika*, 12(1), 51–66.
- Handriani, D. S. (2020). *Penerapan Analisis ABC Dalam Pengendalian Persediaan Produk (Studi Kasus Pada UMKM Kripik Singkong Qobhid di Kota Tarakan*.
- Husna Ni'matul Ulya, & Ravina Putri Agustin. (2022). Penguatan UMKM Melalui Pembuatan Merek Dagang dan Label pada UMKM Jajanan Camilan di Desa Joresan Mlarak Ponorogo. *Amaluna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 58–70. <https://doi.org/10.21154/amaluna.v1i1.1069>
- Jamriati, R. (2021). *Pengemasan dan Pelabelan Pangan*. AE Publishing.
- Kodrat, D. S. (2020). *Manajemen Merek dan Strategi E-Commerce*. Kencana.
- Mas'udah, K. W., Wuryandari, Y., Nathania, Y., Andriani, N., Zhalsabilla, R. Y., Zakqy, N., & Pratama, P. (2022). Pendampingan UMKM dalam Meningkatkan Branding dan Legalitas di Desa Pulosari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, 186.
- Mauliza, B. N., & Sulistyawati, E. (2021). Strategi Pengembangan Umkm Melalui Digital Marketing Sebagai Peningkatan Pemasaran Dimasa Pandemi Covid-19. *Opinia de Journal*, 1, 108–127.
- Muwaffiq, A. R., Soleha, A. R., & ... (2022). Pengembangan UMKM melalui Peningkatan Pengemasan dan Pemasaran Berbasis Digital di Desa Grogol Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. ... (*Icon-Uce 2022 ...*, 64.
- Nazhif, M. N., & Nugraha, I. (2023). Branding Umkm Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Ecoprint Andin Collection. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(1), 261. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v7i1.12673>
- Rachmawati, D., Ramadhani, N., Aulia Komarullah, T., Psikologi, F., & Islam Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2021). Sosialisasi Peranan Digital Marketing Bagi UMKM Di Desa Ujung Genteng Socialization Of The Role Of Digital Marketing For UMKM In Ujung Genteng Village. *PROCEEDINGS UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(29), 90–104.
- Riki, A., Yusuf, B., Fatimatuzzahro, U., Putra, F. L., & Ardiyana, I. G. (2022). PENDAMPINGAN PEMBUATAN LABEL PADA PRODUK KEMASAN Fera Tri Aidhaningtyas, Nabilah Rahma Krisna, Deva Surya Murti, Setyo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 01(02), 48–54.
- Sucipta, I. N., Suriasih, K., & Kenacana, P. K. D. (2017). Pengemasan pangan kajian pengemasan yang aman, nyaman, efektif dan efisien. *Denpasar: Udayana University Press*, 1–178.
- Suryati, L. (2015). *Manajemen Pemasaran Suatu Strategi dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan*. CV. Budi Utama.
- Suryo Banindro, B. (2021). Pengantar Desain Kemasan. In *Bp Isi Yogyakarta*. BP ISI Yogyakarta.
- Theresia, L., Sabillah, S., Wulan, N., Nazmah, Rakhasiwi, R., Ainiyah, R. J., Manalu, P. E., Triwahyuni, E. N., Haent, A., Stepanus, J., & Sazali, M. (2023). Pendampingan Pembuatan Label Dan Kemasan Pada Umkm Nasi Oyek Sebagai Upaya Peningkatan Nilai Jual. *Pengabdian Kampus: Jurnal Informasi Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat*, 10(1), 8–14. <https://doi.org/10.52850/jpmupr.v10i1.5551>